

“FLIPPED CLASSROOM” MODELIDA TALABALARNING GAPIRISH KOMPETENTSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA “REFLEKSIV” KOMPONENTNING AHAMIYATI

Jalilova Guzal G‘ulomovna

o‘qituvchi, Profi Universiteti (Navoiy Filiali)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249393>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta‘lim bosqichi boshlang‘ich kurs talabalarining ingliz tilida gapirish kompetentsiyasini takomillashtirishda “Flipped classroom” modelining hamda baholashning “refleksiv” shaklining ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar. “Flipped classroom”, refleksiv komponent, gapirish kompetentsiyasi, selfreflection (o‘z-o‘zini baholash), mustaqil ta‘lim.

Аннотация. В данной статье говорится о значении «Перевернутого класса», моделирующей и «рефлексивной» формы оценивания в совершенствовании англоязычной компетенции студентов начальных курсов высшего образования.

Ключевые слова. «Перевернутый класс», рефлексивный компонент, речевая компетентность, саморефлексия, самостоятельное обучение.

Abstract. This article discusses the importance of the "Flipped classroom" model and the "reflexive" form of assessment in improving HE students' English speaking competence.

Keywords. "Flipped classroom", reflexive component, speaking competence, self-reflection (self-evaluation), independent learning.

“Flipped classroom” interfaol ta‘lim modeli hisoblanib, ko‘pgina olimlar mazkur modelga o‘tadigan fani maqsadidan kelib chiqqan holda ta‘rif berishgan. Amaliy fanlar mutaxasislari (S. Breym, A.Sams, J.Bergman) fikriga ko‘ra, “Flipped classroom” modeli darsgacha yangi mavzu bo‘yicha audio-vizual o‘quv materiallarini mustaqil o‘rganishi orqali dars jarayonida amaliy topshiriqlarni bajarishda talabalarning yanada faolroq bo‘lishiga yordam beradi. Nazariy fanlar mutaxasislari esa, mazkur model talabalar individual tarzda o‘zlashtirishi qiyin bo‘lgan bilimlarni birgalikda o‘rganishda hamda jamoaviy munozaralar asosida yanada chuqurroq tahlil qilishda samarali ekanligini ta‘kidlashgan. Ushbu izohlarga tayangan holda, o‘z ta‘rifimizni quyidagicha ifodaladik: “Flipped classroom” modelida talabalarning mavjud potensialidan foydalangan holda, ularni fundamental bilimlarni (lug‘at, talaffuz, mavzuda oid nazariy bilim) darsgacha o‘rganishga undash orqali dars jarayonida bu bilimlarni amaliy qo‘llashda (gapirish, yozish) faol bo‘lishini maqsad qiluvchi dars modelidir. Yanada batafsil aytganda, “Flipped classroom” modelida birinchi kurs filolog talabalarning gapirish kompetentsiyasini takomillashtirish quyidagi maqsadlarni o‘z ichiga olgan:

- mavzu yuzasidan lug‘at boyligini oshiri, undan faol foydalanish hamda so‘zlarni gapirish jarayonida mazmunan to‘g‘ri tanlay bilish (word choice);
- guruhli topshiriqlarni bajarishda so‘zlashuvning grammatik (accuracy) va pragmatik qoidalariga rioya qilishni o‘rgatish hamda amalda nazorat qilish;
- ingliz tilida gapirish jarayonida talabalarni yuqori darajali mantiqiy fikrlashga va ularni mantiqiy uzviy bog‘lashga (coherence) undash;
- tayyorgarliksiz (spontan) gapirish kompetentsiyasini, minipolilogik nutqini rivojlantirish hamda monologik (tayyorlangan) nutqini yanada takomillashtirish;
- ingliz tilida gapirishdagi mavjud xato-kamchiliklar ustida darsning o‘zidayoq hamkorlikda ishlash;

- munozara va muhokamalarda “o‘qituvchi-talaba” shaklidan “o‘quvchi-o‘quvchi” shakliga o‘tish.

“Gapirish kompetentsiyasi” terminining ustuvorligini hisobga olgan holda, tadqiqotda ushbu tushunchaning bir qator ta’riflari tahlil qilingan (A.S. Xornbi, C.Q. Brumfit, R. Nolasko, L.S. Richman, H.D. Braun, J.S. Richards, V.A. Renandya). Deyarli barcha ta’riflarda, gapirish kompetentsiyasini maqsadlilik, tushunarlilik, sotsiolingvistik, interaktivlik xususiyatlarini namoyon qilishi lozimligi ta’kidlangan.

Yuqoridagi xususiyatlarni inobatga olgan holda, o‘z ta’rifimizni quyidagicha ifodaladik: filolog talabalarning gapirish kompetentsiyasi- talabalarning ijtimoiy hayotda hamda kasbiy sohalarida maqsadli og‘zaki ma’lumot almashish, o‘rganilayotgan til me’yorlariga mos turli nutq shakllarida (monolog, dialog, polilog) ravon gapira olish, lisoniy va nolisoniy til xususiyatlaridan to‘g‘ri foydalana olish ko‘nikmasidir.

Ma’lumki, gapirish mahorati bu kompetentsiyaning qay darajada rivojlanganligiga bo‘g‘liq. K. Maykl va M. Sveyn tomonidan ishlab chiqilgan kommunikativ kompetentsiya komponentlarini aks etgan model asosida, J.S. Richards va V.A. Renandya gapirish mahoratining (speaking proficiency) asosiy komponentlarini o‘z ichiga olgan quyidagi modelni taklif etishadi:

- grammatik kompetentsiya (morfologik, sintaksis, lug‘at boyligi, tovush tizimi);
- diskursiv kompetentsiya (turli nutq uslublariga mos gapira olish);
- sotsiolingvistik (ijtimoiy normalarga mos gapira olish, verbal va noverbal til birliklaridan to‘g‘ri foydalana olish)
- strategik kompetentsiyalar (suhbat jarayonidagi tushunmovchiliklarni hal qilish, fikrlarni oydinlashtirish va b.)

Yuqorida keltirilgan chizma umumiy xususiyatgaga ega, ya’ni barcha soha vakillari uchun umumiydir. Bizningcha, gapirish kompetentsiyasi komponentlarini xususiy yo‘nalishlar bo‘yicha ham ishlab chiqish lozim. Bunda tanlangan sohaning o‘ziga xosliklarini inobatga olish kerak. Xususan, aynan filologik yo‘nalish talabalarning gapirish kompetentsiyasini takomillashtirishda kognitiv komponentni va reflektiv komponentni ham inobatga olish lozimdir.

Kognitiv komponent deyilganda, yangi so‘zlarni yodlash, grammatik qoidalarni tushuna olish va ularni turli vaziyatlarda qo‘llash bilan birgalikda, o‘rganilayotgan tildan uning milliy va ijtimoiy o‘ziga xosliklarini inobatga olgan holda yuqori ongillik darajasida ma’lumotlarni qayta ishlash, mantiqiy fikrlash orqali gapira olishlik nazarda tutiladi.

Kognitiv komponent o‘rganilgan ma’lumotlar yuzasidan mantiqiy fikrlash, ularni qayta tahlil qilish va saralash qobiliyatlarini o‘z ichiga oladi. Kognisiya-lotinch “cognitio” so‘zidan olingan bo‘lib, “bilim, bilib olish” degan ma’nolarini anglatadi¹. Ma’lum bo‘lganidek, kognitiv qobiliyat bevosita aqliy faoliyat turlarini (xotira, diqqat, ongillik) va ularning faollik holatini ifodalaydi. Til o‘rganishda, kognitiv aspekt til o‘rganuvchilarning o‘rgangan bilimi haqidagi shaxsiy fikrlari hamda o‘rganish jarayonidagi anglashlarini bildiradi. Shuningdek, kognitiv aspekt talabalarning aql-idrok (intelligence) va tug‘ma til o‘rganish qobiliyatlarini o‘z ichiga oladi. O‘z navbatida aql-idrok (intelligence) intellekt (intellect) va bilimning yig‘indisidan iboratdir. Bunda faqatgina, yangi so‘zlarni yodlash, grammatik qoidalarni tushuna olish va ularni sodda vaziyatlarda qo‘llash emas, balki o‘rganilayotgan tildan uning milliy va ijtimoiy o‘ziga

xosliklarini inobatga olgan holda yuqori onglilik darajasida, ma'lumotlarni qayta ishlash, mantiqiy fikrlash orqali gapira olishlik nazarda tutiladi.

Ba'zi olimlar kognitiv kompetensiyaning shakllanishi va rivojlanishiga nafaqat aqliy, balki emosional omillar ham ta'sir ko'rsatishini ta'kidlashadi.

Xususan, R.N. Rajabovaga ko'ra, kognitiv kompetensiyani shakllantirish talablarda a) chet tilini o'rganish uchun ijobiy emosiyani, b) kognitiv emosiyani, v) aniq yo'naltirilgan motivni rivojlantirish bilan bog'liqdir. Bu jarayonda emosional omillar intellektual faollikni oshirishga xizmat qiladi. Jumladan, talabning ingliz tilini o'ranishga bo'lgan qiziqishi o'rganish jarayonida diqqatining ortishiga, ma'lumotlarning xotirada yaxshi saqlanishiga, mustaqil o'rganuvchi sifatida faol bo'lishiga yordam beradi.

Talabalarda gapirish kompetensiyasini takomillashtirishda ta'lim jarayonida refleksiv komponentning ham ahamiyati kattadir. O'zbek tilining izohli lug'atidagi ta'rifga ko'ra, refleksiya- lotincha, “reflexio” so'zidan olingan bo'lib, “ortga qaytish, aks etish” degan ma'noni anglatib, u kishining o'z hatti-harakatlari va ularning asoslarini tushunib yetishi, fahmlashiga qaratilgan nazariy faoliyat; bilishning alohida bir shakli. Lingvistikada til refleksiyasi deganda, shaxsning o'z nutqiy faoliyatini tafakkur qilishi tushuniladi. E.M. Boyd ta'rifiga ko'ra, refleksiya mental jarayon bo'lib, u o'rganuvchining bajargan tajribasini uning shaxsiy bilimiga aylantirishga ko'maklashadi; o'rganuvchining u hissiy va kognitiv holatini o'zaro aloqasini yaxshilaydi.

E.A. Sviridovanning ta'kidlashicha, ta'limda refleksiyaning quyidagi ko'rinishlari mavjud: jismoniy refleksiya (ulgurish- ulgurmaslik), sensor refleksiya (o'zini qulay yoki noqulay his qilish), aqliy refleksiya (nimani angladi, nimani tushunmadi, qanday qiyinchiliklarga duch keldi)

Biz filolog talabalarning gapirish kompetensiyasini yaxshilashda mazkur refleksiya turlarini takomillashtirilgan holatda tadbiiq qilishni lozim topdik.

1-jadval

Filolog talabalarning gapirish kompetensiyasini baholashdagi refleksiya turlari

Jismoniy refleksiya	gapirish tezligi, ovoz balandligi, tana harakatlari, mimikalar qay darajada qoniqarli amalga oshirilganligi
Sensor (Hissiy) refleksiya	gapirish jarayonida o'ziga bo'lgan ishonch, hotirjamlik yoki qo'rquv, ikkilanish, holsizlik, uyalish kabilar qay darajada bo'lganligi.
Aqliy (bilim) refleksiya	leksik, grammatik va talaffuzga oid bilimlarni qo'llashdagi yutuq va kamchiliklar.

“Self-reflection“ (o'z-o'zini baholash) jarayonini har bir gapirishga oid topshiriqdan so'ng o'tkazish bu jarayonga yanada adekvat yondashishga yordam beradi. Bu jarayonni tashkil etishda quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin:

“Self-reflection” baholash shaklining tarkibiy elementlari

Jismoniy	baho	Hissiy	baho	Aqliy (Bilim)	baho
Gapirish tezligi		Hotirjamlik		Leksik	
Ovoz balandligi		Ishonch		Grammatik	
Tana harakatlari		Qoʻrquv yoʻqligi		Talaffuz	
Mimikalar		Ikkilanish yoʻqligi			
		Tortinchiqlik yoʻqligi			
Qoʻshimcha izohlar:		Qoʻshimcha izohlar:		Qoʻshimcha izohlar:	

Mazkur jadvaldan ingliz tili darslarida filolog talabalarning gapirish kompetentsiyasini oʻz-oʻzini baholash maqsadida foydalanish mumkin. Bunda talabalar maʼlum bajarilgan gapirishga oid mashq yoki topshiriqdan soʻng, avvalo, jadvaldagi gapirish elementlarini qay darajada namoyon qilganliklarini baholashadi. Keyin esa, qoʻygan baholarining sabablarini kengroq yozishadi. Aksariyat oʻqituvchilar refleksiv topshiriqlarni darsning oxirgi qismida yoki darsdan tashqari uyga vazifa shaklida berishadi. Bu talabalarning refleksiv topshiriq turiga qarab, dars, biror topshiriq, oʻqituvchining pedagogik mahorati, sherigi haqida umumiy xulosalar berish uchun samaralidir. Biroq shuni ham eʼtiborga olish muhimki, talaba gapirishga oid topshiriq davomida oʻzi qilgan xato va kamchiliklarini yoki yutuqlarini dars oxirida eslay olmasligi yoki diqqati chalgʻishi natijasida ularga eʼtiborsizlik qilishi mumkin. Shuni inobatga olgan holda, biz “self-reflection” jarayonini aynan har bir gapirishga oid topshiriqdan soʻng bajarilishi maʼqul deb hisoblaymiz. Buning uchun

har bir mashq va topshiriqdan soʻng talabaga biroz vaqt beriladi (masalan, 5 min). Natijada, talaba oʻziga adekvat baho berishni boshlaydi. Bundan tashqari, bu usul orqali kelajakda ham ingliz tilidagi gapirish kompetentsiyasining qay darajada yaxshilanayotganini shaxsan oʻzi nazorat qilishni davom ettirishi mumkin. N. Falchikov refleksiyaning 3 turini ajratadi – “self-reflection” (oʻz-oʻzini baholash), “peer-reflection” (sherigini baholash) va “teacher-reflection” oʻqituvchi

tomonidan berilgan refleksiya Flipped classroom— modelida darslarda asosan guruhli topshiriqlar bajarilishini inobatga olib, mazkur turlardan “peer-reflection” hamda “self-reflection”ni qoʻllash samaraliroqdir. Guruhli topshiriqlarda yakuniy natijadadan tashqari, talabalarning jarayondagi ishtirokini baholash ham muhimdir.

H.Somervell taʼkidlashicha, oʻqituvchi guruhli topshiriqlarda yakuniy natijaningina baholay oladi, jarayonni emas. Talabalarning jarayondagi ishtirokiga ularning taqsimlangan vazifalarini qay darajada yaxshi bajarganligi, oʻz vaqtida bajarganligi, ijodkorligi kabi omillar

kiradi. “Self-reflection”da talabalar o’zlarining ishini berilgan mezonga, sheriklarining ishiga solishtirgan holda baholaydi. Bundan tashqari, ular o’zlarining topshiriq jarayonida qanday qobiliyatlarini rivojlantirganligini ham baholashadi. “Peer-reflection” “self-reflection” ga qaraganda ko’proq mas’uliyatni talab qiladi. Sababi, boshqaning ishini yoki ishtirokini baholashda talabdan ko’proq sinchkovlik va bilim talab qiladi. Bu esa ularning kognitiv qobiliyatining (tushunish, eslab qolish, analiz va sintez qilish) sezilarli darajada o’sishiga ham ta’sir ko’rsatadi. Bizningcha, filolog talabalarning gapirish kompetentsiyasini takomillashtirishda Jon Dyui va Ye.A. Sviridova taklif etgan refleksiya turlarining takomillashtirilgan shakllarini “self-reflection” sifatida qo’llash samarali natija beradi. Bundan tashqari “peer-reflection”ni talabalardagi ichki motivatsiyani oshirish maqsadida qo’llash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brame, C., (2013). Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved from <http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/>.
2. Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации. 2013.
3. Ражабова Наргиза Рузибоевна. 2019. «Формирование когнитивной компетенции учащихся старших классов общеобразовательных учреждений по английскому языку с использованием инновационной технологии». Душанбе. Диссертация (кандидата педагогических наук)
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashtiyoti. 380-b.
5. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Издание 5-е, испр. и доп.- Назрань: ООО “Пилигрим”, -2010. -С. 306.
6. Boyd E.M. reflective learning: key to learning from experience/ E.M. Boyd, A.W. Fales//Journal of Humanistic Psychology.- 1983.- № 23.- -P. 99-117.